

Enfermedad renal crónica: apego a la guía de práctica clínica en médicos de primer contacto

Juan Manuel Silva Márquez, Juan Hernández Domínguez, Rene Giovanni Ávila González[✉]

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / BUAP Medicina

Resumen

La población con enfermedad renal crónica (ERC) ve gravemente afectada su calidad de vida, lo que implica internamientos hospitalarios frecuentes, ante la creciente incidencia de la enfermedad renal en México, los médicos de primer contacto tienen un gran impacto en la prevención, progresión y las complicaciones asociadas. Frente a la complejidad epidemiológica y clínica de la ERC es necesario analizar estrategias que permitan al médico trasladar el conocimiento científico a la práctica médica cotidiana. Las estrategias educativas han sido utilizadas en diferentes partes del mundo para la mejora continua y el aumento en los conocimientos, favoreciendo los niveles de adherencia a los tratamientos específicos planteados en las guías nacionales e internacionales con correlación clínica.

Con estos antecedentes el papel de las intervenciones educativas como mecanismos para mejorar el apego a guías de práctica clínica, tienen fundamento pedagógico, así como impacto notable bien documentado en la formación de médicos de primer contacto, que resulta significativo en la progresión de la enfermedad renal.

Abstract

The population with chronic kidney disease (CKD) experiences a severely affected quality of life, which involves frequent hospitalizations. Given the increasing incidence of kidney disease in Mexico, primary care physicians have a significant impact on prevention, disease progression, and associated complications. Considering the epidemiological and clinical complexity of CKD, it is necessary to analyze strategies that enable physicians to translate scientific knowledge into everyday medical practice. Educational strategies have been used in different parts of the world for continuous improvement and increased knowledge, promoting levels of adherence to specific treatments outlined in national and international guidelines with clinical correlation.

With this background, the role of educational interventions as mechanisms to improve adherence to clinical practice guidelines has both a pedagogical foundation and a well-documented significant impact on the training of primary care physicians, which is meaningful in the progression of kidney disease.

Palabras Clave: Nivel de apego, Intervención Educativa, Enfermedad Renal Crónica, médicos de primer contacto

Keywords: Attachment level, Educational Intervention, Chronic Kidney Disease, primary care physicians

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) es reconocida como uno de los más importantes problemas de salud pública mundial, con una prevalencia estimada del 13.4 %. Las terapias actuales de reemplazo renal en las que se encuentra incluidas la diálisis peritoneal, hemodiálisis y el trasplante de riñón, son necesarias para todos los pacientes que progresan hacia la enfermedad renal crónica en etapa terminal. El diagnóstico temprano de la disfunción renal y la pronta eliminación de las causas de la disfunción son cruciales en todos los casos (Higashisaka *et al.*, 2022).

En las etapas tempranas de la enfermedad renal a menudo cursan de manera asintomática y generalmente se descubren por medio de diversas afecciones comórbidas que pueden ser reversibles. Es importante el tratamiento oportuno y mejora en la calidad de vida de los pacientes, debido al costo y ahorro financiero, poder identificarla en etapas tempranas donde todavía es posible detener o retrasar la progresión de la enfermedad renal (Radišić *et al.*, 2017).

En México se tuvo prevalencia dentro de la población derechohabiente del IMSS con ERC de 56,430 pacientes en 2014, en un estudio de Cohorte retrospectivo, se identificó que las causas primarias de la enfermedad renal fueron diabetes (29,661 pacientes con un 52,6 %), hipertensión arterial sistémica (19,862 pacientes con 35.2%), las glomerulopatías crónicas (4,089 pacientes es decir un 7.2 %), las malformaciones congénitas (2 % de la población afectada) y la nefropatía tubulointersticial (alcanzando el 1 %) (Méndez *et al.*, 2014).

A partir de 2005 la Sociedad Americana de Nefrología (ASNRRR), determinó una alta prioridad de investigación para el descubrimiento y la estandarización de nuevos biomarcadores de progresión en la Lesión Renal Aguda (LRA), la cual representa una puerta de entrada para desarrollar ERC. Se destaca que después de un episodio de LRA, 7.8 de cada 100 pacientes al año derivarán en ERC y 4.9 por cada 100 pacientes al año terminarán con insuficiencia crónica terminal (Lombi, 2016).

En el diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal aguda (IRA), por la ausencia de biomarcadores específicos de daño tisular se ve dificultado; la utilidad clínica vigente está determinada por la eficacia en el diagnóstico oportuno y su capacidad para proporcionar información crítica con el fin de mejorar los resultados clínicos y la misma supervivencia (Barreto y Guevara, 2013).

Independientemente de la etiología o el entorno clínico, una determinada pérdida de tasa de filtración glomerular (TFG) debido a una enfermedad renal se detecta mediante aumentos idénticos en los niveles de creatinina sérica. Sin embargo, el significado de estas elevaciones en la creatinina sérica con respecto a los mecanismos subyacentes de lesión y los resultados puede diferir significativamente según el contexto fisiológico y el medio en el que ocurren las elevaciones. Cada vez se reconoce más que un solo biomarcador puede ser insuficiente para caracterizar el estado de la enfermedad (Zhang y Parikh, 2019).

El diagnóstico tardío implica consecuencias en la falta de eficacia de los ensayos farmacológicos, esto explica el actual interés por los denominados biomarcadores renales predictores de KDIGO-AKI. Idealmente, los elevados niveles de biomarcadores indican lesión renal antes de que se cumplan los criterios KDIGO para IRA (la llamada "IRA subclínica") y que podrían desencadenar medidas de diagnóstico y prevención tempranas (Pickkers *et al.*, 2021).

Durante la progresión de la ERC los factores de riesgo relacionados con su desarrollo pueden ser modificables, por ejemplo: mal control glucémico, hipertensión arterial, nivel de albuminuria, obesidad, dislipidemia, tabaquismo y presencia de otras complicaciones microvasculares y aquellas que no son modificables como género masculino, edad avanzada, factores genéticos, raza y tiempo de duración de la diabetes. Está comprobado que las intervenciones de tipo farmacológico controlan la glucemia, la HBA1c, los lípidos, la presión arterial, la hiperuricemia, entre otras; y aquellas de tipo no farmacológico mejoran el control metabólico y reducen la presión arterial (Rico, 2020).

Criterios Diagnósticos de LRA Se identifica cuando existe una reducción súbita (dentro de las primeras 48 horas) de la función renal definida como un aumento absoluto de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 mg/dl ($\geq 26,4 \mu\text{mol/l}$), un aumento porcentual de la creatinina sérica mayor o igual al 50 % (1.5 veces desde el valor inicial), o una reducción en la producción de orina (oliguria documentada $< 0,5 \text{ ml/kg}$ por hora durante más de seis horas). Estos criterios incluyen un cambio tanto absoluto como porcentual en la creatinina para adaptarse a las variaciones relacionadas con la edad, el sexo y el índice de masa corporal y para reducir la necesidad de una creatinina inicial, pero requieren de por lo menos dos valores de creatinina dentro de las 48 horas (Mehta *et al.*, 2007).

Accesibilidad y diseño universal

El proceso formativo educativo orientado por competencias exige migrar de la formación de repetidores de instructivos hacia la formación profesional de “navegantes”, capaces de enfrentar nuevos retos diagnósticos y seguir el avance continuado del conocimiento. Para este fin, el proceso educativo dinámico es el contenido más importante (Guinzberg *et al.*, 2021).

Intervención Educativa Facilita el proporcionar la información y educación sobre el padecimiento de la insuficiencia, incrementa el conocimiento no solo general de la enfermedad renal sino en específico para analizar sus opciones de tratamiento y poder asociar la toma oportuna de decisiones (Burgos *et al.*, 2011).

En México se ha intentado actuar de manera anticipada y enfocarse prioritariamente en la atención de los pacientes que presentan factores de riesgo o en los que se encuentran en etapas menos avanzadas; ante ello, la Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica GPS-IMSS 335-19 forma parte del programa de acción específico: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud incluido en el Programa Nacional de Salud 2013-2018, como una herramienta nacional para orientar en la toma de decisiones y juicio clínico basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible para el personal del primer y segundo nivel de atención (IMSS, 2019).

Ante la creciente incidencia de enfermedad renal, los médicos pueden tener un impacto en la prevención, progresión y las complicaciones asociadas con una mayor familiaridad con las nuevas directrices (Fox *et al.*, 2006).

El beneficio que se obtendrá con el estudio, impacta en la concientización de los proveedores de la atención médica, sobre el conocimiento de la enfermedad renal que incluye la comprensión, factores de riesgo, complicaciones, consecuencias y manejo del paciente, es decir estrategias para frenar la progresión de la enfermedad renal (Plantinga *et al.*, 2010).

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es evaluar el nivel de apego a la guía de práctica clínica: prevención, diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica GPC IMSS 335-19 en médicos de primer contacto antes y después de una intervención educativa en una unidad médica de segundo nivel de atención.

El presente estudio incluye por lo tanto una evaluación diagnóstica o preintervención, la intervención educativa, y una evaluación final o postintervención. Los datos sociodemográficos, de los médicos fueron vaciados en la hoja de recolección de datos, así como las evaluaciones realizadas a los médicos de primer contacto, antes y después de la intervención educativa. Los datos de las hojas de recolección fueron vaciados a una hoja de cálculo de Excel y posteriormente analizados.

Para las variables cualitativas los resultados se muestran mediante frecuencia y porcentaje; para las variables cuantitativas se presentan mediante medidas de tendencia central y de dispersión (media \pm DE). Para la estadística inferencial al ser la variable de interés de tipo numérica (nivel de apego por medio de puntaje), la variable se distribuyó de manera normal se utilizó *t - Student* para muestras relacionadas, y en las variables que se distribuyeron de manera no normal se utilizó la prueba de rangos de *Wilcoxon*.

Posterior a los cálculos realizados y a la recolección de datos, se procedió a vaciar la información en tablas en donde se representa con mayor claridad todos los datos recabados.

3. RESULTADOS

La muestra analizada correspondió a n= 44 médicos, en donde el sexo predominante fue el femenino con 54.5% (n=24), mientras que el masculino tuvo un porcentaje de 45.5% (n=20), identificando una edad mínima de 20 años y máxima de 59 años, con una media de edad de 29.6 años y desviación estándar DE= ±7.00 años. De lo cual se identificaron individuos en diferentes grupos etarios correspondientes al grupo de 20 a 29 años con un porcentaje de 18.2%, en el grupo de 30 a 39 años fue en donde se identificó el mayor porcentaje con un 61.4%, mientras que para los grupos etarios de 40 a 49 años y de 50 a 59 años los porcentajes fueron menores con un 15.9% y 4.5% respectivamente. Tal como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de personal médico en estudio

INDICADOR	VARIABLE	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
GENERO	FEMENINO	24	54.5%
	MASCULINO	20	45.5%
EDAD	20-29	8	18.2%
	30-39	27	61.4%
	40-49	7	15.9%
	50-59	2	4.5%
ESCOLARIDAD	GENERAL	4	9.1%
	ESPECIALISTA	40	90.9%
TURNO LABORAL	MATUTINO	4	9.1%
	VESPERTINO	2	4.5%
	NOCTURNO	4	9.1%
	MIXTO	34	77.3%
ANTIGÜEDAD	0-10	42	95.5%
	11-20	2	4.5%
	21-30	0	0.0%

De acuerdo con el grado de escolaridad de los sujetos de estudio como médicos de primer contacto se reportan porcentajes para médicos con especialidad, con un 90.9%, presentando un porcentaje mucho menor los médicos generales con un 9.1%, como se visualiza en la tabla 1.

Se identificaron también dentro de las características sociodemográficas, el turno al que pertenecen los individuos que participaron en el estudio observando que el turno predominante fue el mixto con un porcentaje de 77.3%, seguido del nocturno y matutino con un porcentaje similar es decir un 9.1% y en último lugar el turno vespertino en donde solo se identificó un 4.5% como se observa en la tabla 1.

Por último, se indago acerca de la antigüedad que tenían los sujetos de estudio identificando que el 95.5% tienen antigüedad menor de 10 años y solo un 4.5% presentan antigüedad de entre 11 y 20 años. Todo lo anterior se observa resumido en la tabla 1.

En cuanto al análisis estadístico inferencial para identificar si la estrategia educativa generó algún impacto estadísticamente significativo, se evaluó el puntaje total obtenido antes y después de la intervención utilizando la prueba estadística de T de Student obteniendo un puntaje t= - 7.186 con valor de p= 0.000 lo cual es indicativo de una mejoría con la intervención, como se observa en la tabla 2.

Tabla 2. Prueba T de Student para muestras relacionadas

	95% Intervalo de confianza para la diferencia		t	Gl	Valor de p
	Inferior	Superior			
Puntaje pre Puntaje post	-61.40881	-34.37497	-7.186	36	0.000

De igual manera, se realizó el análisis de diferencias de medias para identificar si existe un cambio estadísticamente significativo en las 5 diferentes áreas evaluadas, con lo cual se encontró que los valores de t para las áreas, prevención, tamizaje, diagnóstico, tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico fueron: -3.402, -3.235, -4.704, -6.781 y -3.828 respectivamente, con valores de $p < 0.05$ en todas las áreas, como se puede identificar en la tabla 3.

Tabla 3. Evaluación pre y post en 5 diferentes áreas evaluadas

Área evaluada	Media	95% Intervalo de confianza para la diferencia		Valor de t	Grados de libertad	Valor de p
		límite Inferior	límite Superior			
prevención pre - post	-6.48649	-10.35375	-2.61922	-3.402	36	.002
tamizaje pre - post	-8.10811	-13.19129	-3.02493	-3.235	36	.003
diagnóstico pre - post	-8.43243	-12.06834	-4.79653	-4.704	36	.000
tx farmacológico pre - post	-11.08108	-14.39516	-7.76700	-6.781	36	.000
tx no farmacológico pre - post	-13.78378	-21.08652	-6.48105	-3.828	36	.000

Finalmente, se realizó un análisis inferencial para determinar si existió un mayor nivel de apego a la Guía de Práctica Clínica: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica, utilizando la prueba estadística de Wilcoxon, encontrando un valor de $Z = -4.001$ y un valor de $p = 0.000$. Esto demuestra una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de apego pre y post intervención.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Actualmente las estrategias educativas se utilizan para mejorar y aumentar los conocimientos, favoreciendo los niveles de adherencia a tratamientos específicos. En el estudio se realizó una intervención educativa con evaluación pre y post intervención para conocer el nivel de apego a Guía de Práctica Clínica sobre Enfermedad Renal Crónica, así como también evaluar el incremento del conocimiento en esta patología. (Burgos *et al.*, 2011).

Cabe señalar que la planeación didáctica surge de la necesidad por racionalizar, ejecutar, orientar, y evaluar toda acción educativa, por lo tanto, se consideró diseñar y planificar objetivos de acuerdo a los cinco pilares: prevención, tamizaje, diagnóstico, tratamiento, y tratamiento no farmacológico de la Guía Clínica: sobre Enfermedad Renal Crónica (Atonal, 2020).

La intervención educativa demostró ser efectiva para mejorar significativamente el nivel de apego a la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica GPS-IMSS 335-19 entre médicos de primer contacto ($p = 0.006$).

Se observó una asociación moderada entre la capacitación y la mejora en el cumplimiento de las

recomendaciones clínicas (coeficiente de contingencia=0.304), lo que valida el uso de estrategias educativas basadas en taxonomías cognitivas. La implementación de programas de educación médica continúa integrando la Guía de Práctica Clínica como herramienta es fundamental en la formación del personal de primer contacto.

El personal médico mostró capacidad de adaptación y aprendizaje ante nuevos conocimientos sobre el manejo de la ERC, reflejando la importancia de la educación médica continua en la práctica clínica diaria.

Ante los buenos resultados obtenidos en el presente estudio y teniendo como soporte los resultados de otros estudios en donde se recomienda realizar la metodología utilizada (evaluación-intervención-reevaluación) resulta ser un modelo efectivo para medir cambios en la práctica clínica y puede replicarse en otras áreas de la atención médica.

Extender la intervención educativa de enfoque aplicable y fácilmente replicable a otras unidades médicas y niveles de atención, adaptando la metodología a diferentes contextos, apoyados en forma interdisciplinaria entre servicios de Nefrología y médicos de primer contacto para fortalecer los procesos de atención de pacientes con ERC.

En el medio hospitalario de segundo nivel, el presente trabajo es una oportunidad para reforzar el conocimiento médico con la finalidad de minimizar o limitar el impacto de la enfermedad renal crónica en México.

REFERENCIAS

- [1] Atonal T. (2020). La aplicación de taxonomías en los procesos de aprendizaje. *Sinergias educativas*. Jul – Dic Vol. 5 – 2 2020. DOI: 10.37954/se.v5i2.117
- [2] Barreto R y Guevara M. (2013). Biomarcadores de insuficiencia renal: un «trending topic» en cirrosis. *Gastroenterol Hepatol*. 2013;36(6):407-421.
- [3] Burgos E, Meléndez MA, Meza E, et al. (2011). Impacto de una intervención dirigida a incrementar el conocimiento de la enfermedad renal sobre el inicio oportuno de la terapia sustitutiva. *Rev Soc Esp Enferm Nefrol* 2011; 14 (4): 236/241.
- [4] Chávez Iñiguez JS, García García G, Lombardi R. et al. (2018). Epidemiología y desenlaces de la lesión renal aguda en Latinoamérica. *Gac Med Mex*. 2018; Supp 1:6-14.
- [5] Díaz P, Briones G, Carrillo E, et al. (2017). Insuficiencia renal aguda (IRA) clasificación, fisiopatología, histopatología, cuadro clínico diagnóstico y tratamiento una versión lógica. *Revista Mexicana de Anestesiología*. Vol. 40. No. 4 octubre-diciembre 2017 pp 280-287.
- [6] Fox CH, Brooks A, Zayas LE, et al. (2006). Primary Care Physicians' Knowledge and Practice Patterns in the Treatment of Chronic Kidney Disease: An Upstate New York Practice-based Research Network (UNYNET) Study. *J Am Board Fam Med* 2006; 19:54–61.
- [7] García R, Bover J, Segura J, et al. (2023). Documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica. Sociedad Española de Nefrología 2023. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.nefro.2021.07.010>
- [8] Guinzberg AL, Abreu LF, Sepúlveda AC, et al. (2021). Pros y contras de las innovaciones en educación médica. *Gaceta Médica de México*. 2021;157.
- [9] Harris DC. (2018). Global inequality in kidney care. *The Medical journal of Australia*. Vol. 202, 2018. p. 227–8.
- [10] Higashisaka K, Takeya S, Kamada H, et al. (2022). Identification of biomarkers of chronic kidney disease among kidney-derived proteins. *Clin Proteomics*. 2022;19(1):1–8. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12014-021-09340-y>, consultado el 12 de septiembre de 2025.
- [11] Instituto Mexicano del Seguro Social. (2019). Coordinación de unidades médicas de alta especialidad. Coordinación técnica de excelencia clínica. GPC. Guía de Práctica Clínica. 2019. Prevención Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad Renal Crónica. Evidencias y Recomendaciones GPC-IMSS-335-19. <http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc>, consultado el 23 de marzo de 2025.
- [12] Lombi F, Murryan A, Canzoneri R, et al. (2016). Biomarcadores en la lesión renal aguda: ¿paradigma o evidencia? *Sociedad Española de Nefrología* 2016;3 6(4):339–346.

- [13] López Heydeck SM, López-Arriaga JA, Montenegro-Morales LP, et al. (2018). Análisis de laboratorio para el diagnóstico temprano de insuficiencia renal crónica. *Rev Mex Urol*. 2018 Jan-Feb;78(1):73–90.
- [14] Lousa I, Reis F, Beirão I, et al. (2021). New Potential Biomarkers for Chronic Kidney Disease, Management—A Review of the Literature. *Int. J. Mol. Sci.* 2021, 22, 43. DOI: <https://dx.doi.org/10.3390/ijms22010043>
- [15] Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al. (2007). Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. *Critical Care* 2007, 11:R31 DOI:10.1186/cc5713.
- [16] Méndez A, Pérez G, Ayala F, et al. (2014). Panorama epidemiológico de la insuficiencia renal crónica en el segundo nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. *Diálisis y Trasplante*, 2014;35(4):148-156.
- [17] Ocaña L, Rodríguez S, Oyarzábal Y. (2020). Nuevos enfoques sobre la Lesión Renal Aguda. *Rev. CENIC Cienc. Biol.*; vol. 51 (2): 131-148. 2020.
- [18] Organización Panamericana de la Salud (2015). La OPS/OMS y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología llaman a prevenir la enfermedad renal y a mejorar el acceso al tratamiento. 10 Mar 2015. Organización Panamericana de la Salud (paho.org)
- [19] Pacheco R, Durán L, Rojas ME, et al. (2011). Diagnóstico de la enfermedad renal crónica como trazador de la capacidad técnica en la atención médica en 20 estados de México. *Salud Pública de México*. Vol.53, supl 4 de 2011, s499-s505.
- [20] Pickkers P, Darmon M, Hoste E, et al. (2021). Acute kidney injury in the critically ill: an updated review on pathophysiology and management. *Intensive Care Med* (2021) 47:835–850. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06454-7>
- [21] Plantinga LC, Tuot DS, and Powe NR, et al. (2010). Awareness of Chronic Kidney Disease among Patients and Providers. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2010 May; 17(3): 225–236. DOI: 10.1053/j.ackd.2010.03.002.
- [22] Radišić V, Honović L, Matica J, et al. (2017). The role of laboratory testing in detection and classification of chronic kidney disease: National recommendations. *Biochem Médica*. 2017;27(1):153–76.
- [23] Rico J. (2020). Diabetic kidney disease: from face to prevention, diagnosis and early intervention. *Rev. Colomb. Nefrol.* 2020;7(2):15-16, julio-dic 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.22265/acnef.7.2.506>
- [24] Tamayo JA y Orozco H, Lastiri S. (2016). La enfermedad renal crónica en México. Hacia una política Nacional para enfrentarla. *Academia Nacional de Medicina de México (ANMM)* 2016.
- [25] Wasung ME, Chawla LS, Madero M (2015). Biomarkers of renal function, which and when, *Clinica Chimica Acta* 438 (2015) 350–357.
- [26] Zhang WR y CR Parikh. (2019). Biomarkers of Acute and Chronic Kidney Disease. *Annu Rev Physiol*. 2019 February 10; 81: 309–333. DOI:10.1146/annurev-physiol-020518-114605.

Correo de autor de correspondencia: reneavila.mm@gmail.com